

СОСТОЯНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

Нуралиев Рустам Тургунович

Центр исследования проблем приватизации и управления
государственными активами,
заведующий отделом, к.э.н., с.н.с.
nuraliev2306@mail.ru

Усманов Бехруз Шовкат угли

Центр исследования проблем приватизации и управления
государственными активами,
младший научный сотрудник, taxn_1993@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19388090>

Аннотация. В данной статье проведен анализ установления режима коммерческой тайны на предприятиях с государственным участием. На основе собранных данных были сформированы соответствующие выводы по результатам анализа установления режима коммерческой тайны на предприятиях с государственным участием.

Ключевые слова: коммерческая тайна, режим коммерческой тайны, предприятие с государственным участием акционерное общество (АО), общество с ограниченной ответственностью (ООО), государственное унитарное предприятие (ГУП), уставный капитал.

Abstract. This article analyzes the establishment of a trade secret regime in state-owned enterprises. Based on the data collected, conclusions were drawn from this analysis.

Keywords: trade secret, trade secret regime, state-owned enterprise joint stock company (JSC), limited liability company (LLC), state unitary enterprise (SUE), authorized capital.

В целях регулирования отношений в сфере охраны и использования коммерческой тайны в 2014 году был принят Закон¹ Республики Узбекистан «О коммерческой тайне». Согласно данному закону, коммерческая тайна – это информация, которая имеет коммерческую ценность в научно-технической, технологической, производственной, финансово-экономической и иных сферах в силу своей неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации принимаются меры по охране её конфиденциальности.

¹ Закон Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» (<https://www.lex.uz/docs/2460801>)

Кроме того, 28 июля 2016 года Министерством юстиции за № 2818 было зарегистрировано «Типовое положение² о соблюдении режима коммерческой тайны для предприятий и организаций, работники которых пользуются коммерческой тайной». Данное Положение регулирует отношения, связанные с соблюдением режима коммерческой тайны на предприятиях и в организациях, в уставном фонде (капитале) которых доля государства составляет более пятидесяти процентов.

По состоянию на 01.01.2026 года насчитывается 247 АО, 1419 ООО и 221 ГУП.

Сбор данных осуществлялся путем направления писем-запросов на предприятия с долей государственного участия в уставном фонде более 50 процентов.

Согласно результатам опроса, были получены данные от 950 предприятий, в которых государственная доля превышает 50 процентов. Это составляет 57% от общего числа таких предприятий. Остальные 43% предприятий данные не предоставили.

Из 950 предприятий с долей госучастия свыше 50%, предоставивших данные, 132 являются АО, 739 - ООО и 79 - ГУП.

На основе собранных сведений был проведен анализ установления режима коммерческой тайны на предприятиях с долей государственного участия в уставном фонде более 50 процентов. Анализ показал, что из 950 участвовавших в опросе предприятий с госучастием только на 50 из них (5,3%) установлен режим коммерческой тайны и принято положение о его соблюдении. На 900 предприятиях (94,7%), принявших участие в опросе, режим коммерческой тайны не установлен.

Некоторые предприятия, на которых не введен режим коммерческой тайны, отметили, что в настоящее время ведутся организационные работы по его установлению, а также разрабатывается положение о режиме коммерческой тайны (например, АО «Ангренский логистический центр»; АО «Узбекистон темир йуллари»; ООО «Олмалик иссиклик манбаи»; АО «Ново-Ангренская ТЭС»; АО «Навой вилояти иссиклик манбаи»; ООО «Полипропилен кувурлар»; ООО «Полиэтилен кувурлар»; АО «Шахрисабз вино-арок»; АО «Тошшахартрансхизмат»; ООО «Ташкентский тракторный завод»).

² Типовое положения по соблюдению режима коммерческой тайны для предприятий и организаций, работники которых имеют допуск к коммерческой тайне (<https://www.lex.uz/docs/3011955>)

На остальных 900 предприятиях с государственным участием режим коммерческой тайны не установлен, и большинство из них в предоставленной информации указали на отсутствие необходимости в его введении. При этом некоторые предприятия сообщили, что начали процесс ликвидации, который продолжается по сей день.

Результаты проведённого научного исследования, основанного на комплексном анализе теоретических положений и практических аспектов рассматриваемой проблемы, позволили сформулировать ряд обоснованных выводов и обобщений, имеющих как научное, так и прикладное значение:

1. Большинство предприятий с государственным участием, принявших участие в анализе, продемонстрировали низкий уровень осведомлённости о нормах и требованиях Закона Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» и утверждённого Министерством юстиции «Типового положения о соблюдении режима коммерческой тайны для предприятий и организаций, сотрудники которых пользуются коммерческой тайной», а также о том, что представляет собой коммерческая тайна.

2. Установлено, что у 5,3% из 950 предприятий с государственным участием, принявших участие в опросе, введён режим коммерческой тайны и принято положение о его соблюдении. У остальных 94,7% предприятий с государственным участием, участвовавших в опросе, режим коммерческой тайны не введён по двум причинам: 1) на предприятии отсутствует коммерческая тайна как таковая; 2) на предприятии имеется коммерческая тайна, но оно не располагает достаточной информацией о том, как ввести соответствующий режим.

3. На предприятиях, где существует коммерческая тайна, но нет достаточной информации о порядке установления её режима, требуется установить режим коммерческой тайны в соответствии с требованиями законодательства. При этом целесообразно устанавливать режим коммерческой тайны на предприятиях с государственным участием в соответствии с «Методическими рекомендациями по соблюдению режима коммерческой тайны для предприятий и организаций, работники которых используют коммерческую тайну».